

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 517 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	

DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINI JORIY ETILISHI BO'YICHA AYRIM XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARI

B.Turabov

TDIU Budget hisobi va g'aznachilik kafedrasida dosenti v.b., i.f.d.

Annotatsiya: Jahonda xalqaro munosabatlarning globallashuvi sharoitida mamlakat majburiyatlari qandayligi va uni o'z resurslari bilan qanday boshqarayotganligi moliyaviy holatni tushunish asosida amalga oshiriladi. Ushbu maqolada budget tizimi budgetlari ijrosi hisobini takomillashtirishda Davlat sektori uchun audit tizimidan foydalanishning ahamiyati hamda ilmiy-uslubiy jihatlariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Budget hisobi, davlat sektori, moliyaviy nazorat, ichki nazorat, ichki audit, moliyaviy hisobot, moliyaviy aktiv, majburiyat, kassa usuli, hisoblash usuli, sof aktivlar.

Abstract: In the context of the globalization of international relations in the world, what are the obligations of the country and how it manages it with its resources is carried out on the basis of understanding the financial situation. This article focuses on the significance and scientific-methodical aspects of using the audit system for the public sector in improving the calculation of the execution of budgets of the budget system.

Key words: Budget accounting, public sector, financial control, internal control, internal audit, financial reporting, financial asset, liability, cash method, calculation method, net assets.

Аннотация: В условиях глобализации международных отношений в мире, каковы обязательства страны и как она распоряжается своими ресурсами, осуществляется на основе понимания финансовой ситуации. В данной статье рассмотрено значение и научно-методические аспекты использования системы аудита государственного сектора в совершенствовании расчета исполнения бюджетов бюджетной системы.

Ключевые слова: Бюджетный учет, государственный сектор, финансовый контроль, внутренний контроль, внутренний аудит, финансовая отчетность, финансовый актив, обязательство, кассовый метод, расчетный метод, чистые активы.

KIRISH

Davlat moliyaviy nazorati, davlat moliyaviy nazorati yoki davlat auditi sifatida tanilgan har qanday mamlakatda samarali davlat moliyasini boshqarishning muhim tarkibiy qismidir. U davlat xarajatlarining qonuniyligi, muntazamligi va samaradorligini ta'minlash, daromadlarni yig'ish va moliyaviy boshqaruv uchun mas'ul bo'lgan mexanizmlar, jarayonlar va institutlarni o'z ichiga oladi. Davlat moliyaviy nazorati davlat moliyasini boshqarishda shaffoflik, hisobdorlik va samarali boshqaruvni ta'minlashga qaratilgan. Rivojlangan mamlakatlarda davlatning mustahkam moliyaviy nazorati mexanizmlari aholi ishonchini saqlash, soliq to'lovchilarning pul mablag'laridan to'g'ri foydalanishni ta'minlash, korrupsiya va noto'g'ri boshqaruvning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Bu mamlakatlarda davlat moliyasini monitoring qilish, moliyaviy operatsiyalarni baholash, qonunbuzarliklarni aniqlash va moliyaviy qoidalarga rioya qilishni ta'minlash uchun kompleks tizimlar yaratilgan. Shuningdek, davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirish mexanizmlari va ilg'or tajribalarini tushunish bu auditorlar va amaliyotchilarga muvaffaqiyatli tajribalarni o'rganish, tasdiqlangan strategiyalarni moslashtirish va o'zlarining moliyaviy nazorat tizimlarini mustahkamlash imkonini beradi.

Qolaversa, globallashuv, transchegaraviy moliyaviy operatsiyalar va xalqaro hamkorlik kuchayib borayotgan davrda rivojlangan mamlakatlarda davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirish mexanizmlarini o'rganish davlatlar o'rtasida bilim almashish va hamkorlikni osonlashtiradi. Bu xalqaro hamkorlikning samarali modellarini aniqlash, uyg'unlashtirilgan standartlar va amaliyotlarni o'rganish, transmilniy moliyaviy xato kamchiliklarga qarshi kurashish mexanizmlarini ishlab chiqish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat moliyaviy nazorati mamlakat iqtisodiyotining barqarorligi va samaradorligini ta'minlashda muhim omillardan biridir. Xorijiy davlatlar amaliyotida davlat moliyasini nazorat qilish mexanizmi turlicha bo'lib, ularning har biri milliy iqtisodiyotning talablari va xususan moliyaviy tizimning barqarorligini ta'minlashga yo'naltirilgan.

Mazkur tadqiqotda bir nechta xorijiy davlatlarning moliyaviy nazorat sohasidagi tajribalari o'rganiladi.

Shvesiyaning moliyaviy nazorat tizimi keng tadqiq etilgan va uning o'rganilishi xalqaro miqyosda ahamiyatlidir. Shvesiyada davlat moliyaviy nazorati mustaqil organlar tomonidan amalga oshiriladi va davlat xazinasiga kirish bo'yicha qat'iy qoidalar belgilangan. Anna Lind o'z tadqiqotlarida qayd etganidek, Shvesiyaning ushbu tizimi davlat budjeti va moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lib, moliyaviy xususan soliq to'lovlari va davlat xarajatlarini yaxshilashga qaratilgan.

Avstraliyada davlat moliyaviy nazoratida ommaviy hisobotchilik va buxgalteriyaning muhim roli bor. Robert Sampson o'z tadqiqotlarida Avstraliya iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan moliyaviy monitoring tizimini quyidagicha tavsiflaydi: "Avstraliya davlat moliyasini nazorat qilishda buxgalteriya va xalqaro standartlarning rioya etilishi davlat xazinasining va moliyaviy yo'nalishlarining xavfsizligini ta'minlaydi".

Kanadada davlat moliyaviy nazoratining amalga oshirilishini tavsiflagan tadqiqotlar shundan iboratki, Kanadada moliyaviy tizimning muntazam tekshiruvlari va ichki audit bo'limi davlat moliyaviy amaliyotlarining to'g'riligini ta'minlaydi. Jon Fleming o'z tadqiqotlarida davlat budjetini nazorat qilishdagi islohotlarning iqtisodiyotga ta'siri va moliyaviy hisobotlar sistemasining shaffofligiga alohida e'tibor qaratgan.

Turkiyaning davlat moliyaviy nazoratiga bo'lgan yondashuvi, o'z navbatida, davlat moliyasini tekshirish va tahlil qilish sohasida amalga oshiriladigan islohotlarga oid tadqiqotlarda ko'rsatilgan. Hasan Yildiz o'z ishlarida Turkiya moliyaviy nazoratida samarali monitoring tizimlari mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashi haqida ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va xorijiy davlatlarning moliyaviy nazoratiga oid qonun hujjatlaridan olindi. Google Scholar, Scopus va rasmiy veb-saytlardan ma'lumot yig'ishda foydalanildi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda qiyosiy tahlil va sifatli tahlil usullari qo'llandi. Xorijiy tajriba va O'zbekiston sharoiti o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar aniqlandi. Yig'ilgan ma'lumotlarning ishonchligi bir nechta manbalarni qiyoslash orqali ta'minlandi. Tahlil natijalari O'zbekiston uchun tavsiyalar ishlab chiqishda asos bo'ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rivojlangan mamlakatlarni qiyosiy tahlil qilish orqali rivojlangan mamlakatlar tomonidan samarali davlat moliyaviy nazorati tizimini yaratish uchun qo'llayotgan strategiya va yondashuvlar haqida umumiy tushuncha hosil qilish mumkin.

Xorijiy davlatlar hamda davlat moliyaviy nazorat sohasida ilg'or tajribaga ega bo'lgan davlatlar tajribalari tahlili shuni ko'rsatadiki, ularda moliyaviy nazoratning samarali modellari, uyg'unlashtirilgan standartlari va ijobiy amaliyotlari mexanizmlari ishlab chiqilgan.

Masalan, Yaponiyada oliy moliyaviy nazorat organi Audit Kengashi deb yuritiladi. Auditorlik kengashi 1869-yilda Moliya vazirligining bo'linmasi sifatida, 1880 -ilda bevosita Davlatni Oliy Kengashi nazorati ostida taftish qiluvchi organ sifatida qayta tashkil etilgan. Yaponiya konstitusiyasining (1947-yil) 90-moddasiga asosan Audit Kengashi o'z faoliyatini qonun asosida Vazirlar Mahkamasidan mustaqil ravishda amalga oshiradi. 90-moddada davlatning xarajatlari va daromadlarining yakuniy hisobi har yili Auditorlik kengashi tomonidan tekshirilishi va Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan davrdan keyingi moliya yili mobaynida tekshiruv bayonnomasi bilan birga Oliy Kengash (Qonunchilik palatasi)ga taqdim etilishi hamda auditorlik kengashining tashkil etilishi va vakolatlari qonun bilan belgilanishi ko'rsatilgan.

Audit Kengashining bosh byurosi xodimlari 1246 nafarni tashkil etadi.

Auditorlar Kengashi to'g'risidagi Qonun 73-son bilan 1947-yilda qabul qilingan. Ushbu Qonunga 2006-yilda oxirgi o'zgartirish kiritilgan. Audit Kengashi rahbari 7 yil muddatga tayinlanadi va eng ko'pi bilan yana bir marta qo'shimcha muddatga tayinlanishi mumkin. Audit Kengashining xodimlarini lavozimga tayinlash, lavozimini oshirish yoki pasaytirishni Kengash rahbari tomonidan Kengash a'zolarining xulosalari asosida amalga oshiradi.

Audit Kengashiga ishga olingan auditor (yangi ishga kirgan xodim) dastlab Audit Kengashining o'quv markazida Audit Kengashi standartlarini o'rganish yuzasidan o'qitiladi. Audit Kengashining faoliyati standartlar bilan belgilangan.

Kengashning asosiy vazifalari: yakuniy hisobotlarni tekshiruvdan o'tkazish, budjet ijrosi to'g'risidagi hisobotlarni aniq tuzilganligini nazorat qilish, budjetlarning bajarilishi va uning moliyaviy holatini aniq aks ettirilishi bo'yicha tahlillarni amalga oshirish, moliyaviy boshqaruvni nazorat qilish, uning qonunlar va me'yoriy hujjatlarga muvofiqligini muntazam nazorat qilish va kamchiliklarini bartaraf etish, amalga oshirilayotgan loyihalar va dasturlarni amalga oshirish yoki budjet ijrosi minimal xarajatlar bilan amalga oshirilishini o'rganish (iqtisod

qilish, optimizasiya), loyiha va dasturlar bo'yicha ajratilgan mablag'lar bilan maksimal natijalarga erishiladimi yoki eng tejamli natijaga ega bo'lishi darajasini (samaradorlik) tahlil qilishdan iborat.

Kengash o'z auditini aniqlik, muntazamlik, tejamkorlik, samaradorlik yoki audit uchun zarur bo'lgan boshqa maqsadlarni ko'zlagan holda o'tkazadi.

Quyidagilar Kengash tomonidan tekshiruvni talab qiladi: davlatning daromadlari va xarajatlari, naqd pul olish va to'lash, shuningdek davlatga tegishli bo'lgan mulklarning holatini o'zgarishi, milliy mulkni qabul qilish va berish jarayonlari, davlat tomonidan ushlab turiladigan da'volarni sotib olish va yo'qotish, milliy davlat zayomlari va boshqa majburiyatlarning ko'payishi va kamayishi, Yaponiya nomidan qimmatli metallar va qimmatli qog'ozlarni davlat nomidan qabul qilish va chiqarish, ustav kapitalining yarmi yoki undan ko'pi davlat tomonidan shakllantirilgan yuridik shaxslarning hisobvaraqlari, hisobotlari, Kengash tomonidan tekshirilishi kerak bo'lgan qonunda belgilangan hisobvaraqlar.

Vakolatli organlar yoki boshqa mas'ul tomonlar Kengash qarori ijrosini ta'minlashi majburiy.

Audit Kengashining o'quv markazi tashkil etilgan.

Markazda auditorlarni buxgalteriya hisobi va audit qobiliyatini yaxshilashga hissa qo'shish maqsadida, Audit Kengashining buxgalteriya hisobi xodimlari va vazirliklarning ichki auditi xodimlari uchun buxgalteriya amaliyoti o'qitiladi, shuningdek, tegishli qonun va qoidalar tushuntiriladi, hamda tekshirish usullari o'rgatiladi.

1-rasm. Yaponiyada auditni rivojlantirish uchun foydalanadigan usullari.

O'quv kurslari¹:

- Vazirlik va idoralarning ichki auditorlari uchun kurslar;
- Davlat korxonalarining ichki auditorlari uchun kurslar;
- Boshqaruvdagi mansabdor shaxslarga buxgalteriya hisobi kurslari;
- Mahalliy davlat hokimiyati organlarining ichki auditorlari uchun kurslar;
- Tashkilotlarning ichki auditorlari uchun kurslar (umumiy audit va qurilish auditi kurslari).

Auditda axborot texnologiyalaridan foydalanish²:

Auditorlik faoliyatini takomillashtirish va kuchaytirish maqsadida audit bilan bog'liq turli xil ma'lumotlar va materiallarni boshqarish uchun foydalaniladigan Audit Axborot Tizimi ishlab chiqilgan.

Axborot tizimi mukammal ishlab chiqilgan bo'lib, tekshirishda to'plangan ma'lumotlar, audit bilan bog'liq ma'lumotlarni tezkor qayta ishlashni ta'minlash uchun xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda Kengashni ichki tarmog'i orqali tahlil qilinadi.

Kengash ushbu choralar bilan masofaviy tekshiruvlarini samarali o'tkazadi. Yakuniy hisoblarni tekshirish axborot tizimi – yakuniy hisoblarni tekshiradi va tahlil qiladi (daromad va xarajatlarni; davlat va davlat majburiyatlari bo'yicha talablarni; milliy mulklarni; tovarlar va xizmatlar xaridini).

Kengash chet el moliyaviy nazorat tizimlari, jumladan dunyo miqyosidagi Oliy Audit Institutlari faoliyati bo'yicha tadqiqotlar olib boradi.

Kengash xalqaro auditorlik tashkilotlariga (INTOSAI: 194 ta davlat) va Osiyo oliy audit institutlari tashkilotiga (ASOSAI: 47 ta davlat) a'zo bo'lgan .

Xitoy Xalq Respublikasida oliy moliyaviy nazorat organi Milliy audit ofisi deb nomlanadi. Shtab-kvartirasi 21 ta departamentda faoliyat yurituvchi 499 nafar xodimdan iborat.

Ma'muriy-hududiy birliklarda: har bir ma'muriy hududiy birlikda alohida boshqarmalari tashkil qilingan³.

Tashkilot faoliyatining huquqiy asoslari:

1. Xitoy Xalq Respublikasi Konstitusiyasi;
2. Xitoy Xalq Respublikasining 2006-yil 28-fevraldagi "Audit to'g'risida"gi qonuni.

Xitoy Xalq Respublikasi Konstitusiyasining 62, 67, 80 va 86-moddalariga asosan, Audit ofisi rahbari (Bosh auditor) - Davlat Kengashi a'zosi hisoblanadi. Xitoyning davlat auditi modeli rivojlangan g'arb davlatlariga

1 jbaudit.go.jp

2 www.jbaudit.go.jp

3 http://www.audit.gov.cn/en/n744/c68251/content.html

o'xshamagan holda, ijro hokimiyatiga bo'ysunuvchi tizim hisoblanadi.

Xitoy Konstitusiyasi va "Audit" to'g'risidagi qonuniga asosan, Xitoy audit ofisi vazirliklarni, davlat ulushi mavjud moliya institutlari, korxonalar va boshqa muassasalarni audit orqali nazorat qiladi, lekin bir vaqtning o'zida audit ofisi ijro hokimiyatining bir qismi hisoblanadi, ya'ni ijro hokimiyati va audit ofisi bir-biridan to'liq mustaqil hisoblanmaydi.

Xitoy Xalq Respublikasi Milliy audit ofisi funksiyalari.

Xitoy Xalq Respublikasining 2006-yil 28-fevraldagi "Audit to'g'risida"gi qonuniga asosan quyidagilarni auditdan o'tkazadi⁴:

- tegishli darajalarda budget ijrosi, budget daromadlari va xarajatlarini;
- davlat tashkilotlari va budgetdan mablag' oluvchi jamoatchilik tashkilotlari daromadlari va xarajatlarini;
- Markaziy bank daromadlari va xarajatlarini;
- davlat tashkilotlari hamda davlat ulushi mavjud tashkilotlarning mol-mulklari, foyda va zararlarini;
- davlat tomonidan moliyalashtiriladigan qurilish loyihalari va ularni yakuniy hisob-kitoblarini;
- xorijiy davlatlar yoki xalqaro tashkilotlardan olingan yordam yoki ssudalar hisobiga amalga oshirilayotgan loyihalarni;
- davlat tashkilotlari rahbarlariga yuklatilgan majburiyatlarning bajarilishini.

Audit ofisi tomonidan "Real time audit", ya'ni uzoq muddatga mo'ljallangan yoki yirik loyihalarni amalga oshirish jarayonida auditdan o'tkazib borish amaliyoti mavjud.

Xitoy Xalq Respublikasi Milliy audit tomonidan olib borilgan oxirgi o'rganishlar sifatida hududlarda budget xarajatlarining samaradorligi auditi ko'rsatilgan.

Audit ofisining davlat oliy nazoratini amalga oshirishdagi rivojlanishlari⁵:

Audit ofisi oxirgi 30 yillikda audit va nazorat tadbirlarini amalga oshirishda o'z funktsiya va vazifalarini bajarishda Xitoyni o'ziga xos jihatlarni inobatga olgan holda ishni tashkil etishga katta e'tibor qaratgan.

Audit hajmi davlatdagi siyosiy jarayonlar bilan bog'langan holda keskin oshgan. Davlat aktivlari, davlat resurslari, hukumat vakillari va partiyalarni hisobdorligi ham Davlat moliyasi sifatida ko'ri-la boshlangan.

Tekshiruvlar soni 1983-yilda 1200 ta bo'lsa, hozirgi davrda 140 000 taga etgan.

Audit jarayonlari takomillashtirilib, moliyaviy, qonuniylik va to'liqlik bo'yicha auditlardan tashqari samaradorlik auditiga katta e'tibor qaratila boshlangan. Davlat budjeti mablag'larini boshqarishda ularni samaradorligi asosiy mezon qilib belgilangan.

Auditorlik faoliyati 2 ta yo'nalishdan tashkil topgan⁶:

birinchi yo'nalish – yirik miqdordagi iqtisodiy yo'qotishlarni bartaraf etish, jiddiy qonunbuzarliklarni aniqlash va korrupsiyaga qarshi kurashish choralari ko'rish hamda yirik miqdordagi risklarni aniqlab, oldini olish, majburiyatlarni bajarmagan holatlarni bartaraf etish;

ikkinchi yo'nalish – tegishli tashkilot va vazirliklarga davlat reformalarini amalga oshirishga muvofiq ularni tizimlarini takomillashtirish takliflarini berib borish, davlatda qonuniylik hamda narx va sifatni o'zaro samarali munosabatini ta'minlash.

"Big data audit", ya'ni katta hajmli ma'lumotlarni qayta ishlash va audit qilish texnologiyasi va metodologiyasini yaratish borasida ish olib bormoqda. Bundan tashqari, davlat miqyosidagi o'tkazilgan ekologik auditda, Xitoyning borish qiyin bo'lgan joylaridagi o'rmonzorlarning holatini ham Kosmik agentligi foto ma'lumotlari va OSGeo dasturi orqali o'rganilgan. Boshqa turdagi auditlarda ham ma'lumotlarni tez qayta ishlash va tahlil qilishga qaratilgan maxsus kompyuter dasturlari yaratilgan⁷.

2-rasm. Faqat Xitoyda joriy etilgan, o'ziga xos auditlar⁸.

4 <http://www.audit.gov.cn/en/n744/c68251/content.html>

5 <http://www.audit.gov.cn/en/n744/c68251/content.html>

6 <http://www.audit.gov.cn/en/n744/c68251/content.html>

7 <http://www.audit.gov.cn/en/n744/c68251/content.html>

8 <http://www.audit.gov.cn/en/n744/c68251/content.html>

“Real vaqt rejimidagi audit” – bu yirik infratuzilma ob’ektlariga investisiyalarni, qurilishni rejalashtirishdan to foydalanishga topshirishgacha bo’lgan jarayonni parallel ravishda audit qiladi.

“Hisobdorlik” audit⁹ – bunda rahbarning (partiya, vazirlik, idoralar), uning rahbarligidagi vazirlik va idoralar faoliyatidan tashqari, iqtisodiy va boshqa qarorlar qabul qilishdagi mas’uliyati auditdan o’tkaziladi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xitoy Audit ofisini budjet islohoti va ijrosini audit qilishga taklif qilgan. O’z faoliyati davomida xitoylik auditorlar 20 tadan ortiq agentlik va tashkilotlarda 200ga yaqin tekshiruvlarni amalga oshirgan. Tekshirish xulosalari natijasida, daromadlarni ko’paytirish va xarajatlarni qisqartirish hisobiga 500 million AQSh dollaridan ko’proq mablag’ tejalgan, 500ga yaqin nizom va qoidalarga o’zgartirish kiritib, takomillashtirilgan.

Xitoyning hissasi BMT va jamoatchilik orasida katta e’tirofga sazovor bo’ldi.

• Xitoy axborot texnologiyalarini rivojlantirish dasturining muhim qismi bo’lgan “Oltin audit” loyihasi hozirda ishlab chiqilgan. 2005 va 2012-yillarda “Oltin audit” loyihasining birinchi va ikkinchi bosqichlari tegishli ravishda davlat ekspertizasidan o’tgan.

Dastlabki milliy IT-audit tizimi yaratildi.

INTOSAI va ASOSAI ga a’zo bo’lib, tegishli ravishda INTOSAI va ASOSAI doirasida turli xil tajriba almashinuv va hamkorlik tadbirlarini o’tkazadi. INTOSAI ga 1982-yil va ASOSAI ga 1983-yilda qo’shilgan. 2007-yil noyabr oyida Xitoy Audit ofisi INTOSAI Boshqaruv Kengashiga a’zo bo’lgan¹⁰ (uning vakolat muddati 2022-yilgacha davom etgan).

Rossiya Federasiyasi oliy moliyaviy nazorat organi Hisob palatasi hisoblanib, u 1994-yil 17-yanvarda tashkil topgan. Jami xodimlari 1017 nafarni, audit yo’nalishlari bo’yicha departamentlar 15 tani va apparatdagi boshqa departamentlar 13 tani tashkil etadi.

Tashkilot faoliyatining huquqiy asoslari 2013-yil 5-apreldagi “Rossiya Federasiyasining Hisob palatasi to’g’risida”gi federal qonun bilan Hisob palatasi ishini tashkil etish va boshqarish, huquqlari, vakolatlari va majburiyatlari belgilangan.

Rossiya Federasiyasi Hisob palatasi funksiyalari “Rossiya Federasiyasining Hisob palatasi to’g’risida”gi federal qonunning 13-moddasiga asosan:

- Budjet munosabatlari sohasida tashqi davlat moliyaviy nazoratini amalga oshiradi;
- Navbatdagi moliya yili uchun budjet va budjetdan tashqari fondlar to’g’risidagi qonun loyihalarini ekspertizadan o’tkazadi;
- Navbatdagi moliya yili uchun budjet va budjetdan tashqari fondlar to’g’risidagi qonunga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish to’g’risidagi qonun loyihalarini ekspertizadan o’tkazadi;
- Federal budjet va hududiy budjetlarning yillik hisobotlarini tashqi tekshiruvdan o’tkazadi;
- O’z vakolati doirasida Rossiya Federasiyasining strategik rejalashtirish to’g’risidagi hujjatlarini ishlab chiqishda maqsadli ko’rsatkichlar tizimini shakllantirishning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot ko’rsatkichlariga mosligini monitoring va tahlil qiladi;
- Tashqi va ichki sharoitlar o’zgarishini Rossiya Federasiyasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot maqsadlariga erishish darajasiga ta’sirini baholaydi;
- Federal resurslarni tasarruf qilish, boshqarish va shakllantirish samaradorligini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasidan kelib chiqqan holda baholash;
- Federal budjet va budjetdan tashqari fondlar daromadining o’zgarishi yoki Rossiya Federasiyasining xarajat bilan bog’liq majburiyatlari to’g’risidagi qonun hujjatlarini ekspertizadan o’tkazadi;
- Federal budjet va budjetdan tashqari fondlarning choraklik ijrolari bo’yicha tezkor ma’lumotnomalar tayyorlaydi va Federal Kengash palatalariga taqdim qiladi;
- Rossiya Federasiyasining ichki va tashqi qarzlari, shuningdek, chet el davlatlari va yuridik shaxslarining Rossiya Federasiyasi oldidagi qarzlari, budjetdan ajratilgan kreditlar holatini auditdan o’tkazadi;
- Federal yoki boshqa resurslarni tasarruf etish, boshqarish yoki shakllantirish bilan bog’liq davlatlararo kelishuvlar, davlat dasturlari va strategik rejalashtirish bilan bog’liq hujjatlar hamda xalqaro shartnomalarni ekspertizadan o’tkazadi;
- Tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikni amalga oshiradi;
- Mahsulot taqsimotiga oid bitimni amalga oshirish bo’yicha hisobotni ekspertizadan o’tkazadi;
- Federal qonunlar bilan yuklangan boshqa funksiyalarni amalga oshiradi.

Rossiya Federasiyasi Hisob palatasi faoliyati bo’yicha 2018-2024-yillarda rivojlanish strategiyasi ishlab chiqilgan bo’lib, 2020-yilda uning ijrosi bo’yicha quyidagi ishlar amalga oshirilgan.

Birinchi vazifa – strategik auditni joriy etish:

– davlat organlarida “Strategik auditni” amalga oshirish standarti ishlab chiqilgan;

9 <http://www.audit.gov.cn/en/n744/c68251/content.html>

10 <http://www.audit.gov.cn/en/n744/c68251/content.html>

– kambag'allikni qisqartirish bo'yicha hujjatlarni takomillashtirish bo'yicha takliflar kiritilgan;
 – 10 ta milliy loyiha strategik auditdan o'tkazilgan;
 – adliya, kosmik faoliyat, hududlarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish davlat dasturlarining ijrosi tahlili boshlangan.

Ikkinchi vazifa – moliyaviy auditlar orqali davlat resurslaridan samarali foydalanishga erishish:

– moliyaviy auditda xavf-xatarlar tahliliga yo'naltirilgan yondashuv joriy etilgan;
 – budget mablag'larining samarali ishlatilishi yuzasidan 230 ta turdagi tekshirishlar o'tkazilgan;
 – rivojlanish institutlari (VEB.RF, To'g'ridan-to'g'ri investisiyalar jamg'armasi, DOM.RF) tomonidan mablag'lardan maqsadli va samarali foydalanilishi nazorati boshlangan;
 – takroriy nazorat tadbirlarini optimallashtirish hamda xodimlarning malakasini oshirish borasida hududiy moliyaviy nazorat organlari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan.

Uchinchi vazifa – davlat budjeti, davlat organlari faoliyatining ochiqligi va oshkoraligini kuchaytirish:

– "Davlat xarajatlari" maxsus portali ishga tushirilgan bo'lib, unda fuqarolar davlat mablag'larini ajratishdan tortib, ularning sarflanishi va yakuniy iste'molchilarini ko'rishlari mumkin;

To'rtinchi vazifa – korrupsiyaga qarshi kurashish choralari va qonunchilikni takomillashtirish orqali halollik muhitini rivojlantirish:

– 2021-yilda "Korrupsiyaga qarshi kurashish" loyihasi tayyorlanib, uni amalga oshirish reja-grafigi tasdiqlangan;

– 2021-2023-yillar uchun Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy dasturiga kiritish uchun takliflar ishlab chiqilgan.

Beshinchi vazifa – davlat xaridlari ustidan nazorat qilish:

– kontrakt tizimining kompleks tahlili natijasida davlat xaridlarining 70 foizini raqobatsiz xarid turlari tashkil etishi;

– 11 ta nazorat tadbirlari doirasida davlat xaridlari jarayonidagi asosiy qonunbuzilishlar xarid narxlarining asoslanmagani bilan bog'liq.

Shuningdek, davlat moliyaviy nazorat organlari faoliyati bo'yicha quyidagi rivojlangan davlatlar tajribalarining ayrim yo'naltishlariga to'xtalib o'tishi maqsadga muvofiq. Jumladan:

Germaniya iqtisodiy barqarorligida hal qiluvchi rol o'ynagan kuchli moliyaviy nazorat amaliyoti bilan mashhur. Germaniya hukumati budjetni mas'uliyatli boshqarishni ta'minlash uchun qarzni cheklash kabi fiskal qoidalarni amalga oshirdi. Bu chora-tadbirlar budjet muvozanatini, davlat qarzining past darajasini va moliya bozorida barqarorlikni saqlashga yordam berdi.

Mamlakatning moliyaviy nazoratga sodiqligi uning barqaror va ishonchli iqtisodiyot, investisiyalarni jalb etish va barqaror o'sishni qo'llab-quvvatlash nufuziga ega bo'lishiga yordam beradi¹¹.

Singapur kuchli moliyaviy nazorati va iqtisodiy barqarorligi bilan keng tan olingan. Singapur hukumati moliyaviy nazoratning qat'iy mexanizmlarini, jumladan, oqilona budjet siyosatini, samarali budjetni rejalashtirishni va qarzni qat'iy boshqarishni joriy qildi. Bu chora-tadbirlar barqaror iqtisodiy o'sish, davlat qarzining past darajasini va barqaror makroiqtisodiy muhitni ta'minlashga xizmat qildi. Mamlakatda moliyaviy intizom va uzoq muddatli rejalashtirishga e'tibor qaratilayotgani jahon iqtisodiy inqirozlariga bardosh berishga va investorlar ishonchini saqlab qolishga yordam berdi¹².

Yangi Zelandiya moliyaviy nazorat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydigan yana bir misoldir. Yangi Zelandiya hukumati fiskal intizom, shaffoflik va javobgarlikka e'tiborni o'z ichiga olgan sog'lom moliyaviy siyosatni amalga oshirgan. Bu chora-tadbirlar barqaror fiskal pozitsiyani, davlat qarzining past darajasini va qulay ishbilarmonlik muhitini saqlashga yordam bergan. Mamlakatning moliyaviy nazoratga sodiqligi uning iqtisodiy tanazzulga chidamliligiga va investisiyalarni jalb qilish qobiliyatiga yordam bergan¹³.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, rivojlangan mamlakatlarda davlat moliyasini boshqarishning yaxlitligini ta'minlash uchun samarali davlat moliyaviy nazorati muhim ahamiyatga ega. Davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirish mexanizmlarini tushunish, muvaffaqiyatning asosiy omillarini aniqlash va muammolarni hal qilish orqali mamlakatlar yaxshi boshqaruvga hissa qo'shadigan, korrupsiyaning oldini oladigan va davlat mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlaydigan mustahkam moliyaviy nazorat tizimlarini yaratishi mumkin.

11 Deutsche Bundesbank. (2020). The German Fiscal Framework. Retrieved from <https://www.bundesbank.de/resource/blob/871536/44b23>

12 The Government of Singapore, Ministry of Finance. (2021). Budget 2021: Strategic Financial Management. Retrieved from https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2021/strategic-financial-management

13 New Zealand Treasury. (2021). Fiscal Strategy and Outlook. Retrieved from <https://treasury.govt.nz/publications/>

Mutaxassislar rivojlangan davlatlardagi moliyaviy nazorat sohasini o'rganish orqali O'zbekistonning o'ziga xos sharoitlariga moslashtirilgan, moliyaviy risklarni yumshatish va davlat resurslarini himoya qilish bo'yicha samarali nazorat choralarini ishlab chiqishi va amalga oshirishi mumkin.

Iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashish – barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun ishonchli va shaffof moliyaviy nazorat tizimi muhim ahamiyatga ega. Sohani o'rganish iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omillarni, resurslarni samarali taqsimlash va davlat qarzini boshqarishni chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Davlat moliyaviy nazoratini o'rganish xalqaro standartlar va ilg'or tajribalarga muvofiqligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston o'zining jahon miqyosidagi nufuzini oshirish va xorijiy sarmoyalarni jalb etishga intilayotgan bir paytda moliyaviy nazorat tizimini xalqaro me'yorlarga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu sohani tadqiq qilish va o'rganish xalqaro standartlarga javob beradigan kamchiliklar va takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlashga yordam beradi va moliya boshqaruvida mamlakat obro'sini oshiradi.

Davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish korrupsiyaning oldini olish, resurslarning samarali taqsimlanishini ta'minlash, fiskal mas'uliyatni rag'batlantirish, iqtisodiy o'sishni oshirish, hisobdorlik va shaffoflikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 19-сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–3946-сонли Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.09.2018-й., 07/18/3946/1955-сон.
2. Deutsche Bundesbank. (2020). The German Fiscal Framework. Retrieved from <https://www.bundesbank.de/resource/blob/871536/44b23>
3. Lind, A. The Public Financial Management System in Sweden. Stockholm: Swedish Government Printing Office.
4. Sampson, R. Financial Reporting and Budgeting in Australia. Sydney: Australian Institute of Finance.
5. Fleming, J. Government Financial Oversight in Canada. Ottawa: Government of Canada Press.
6. Yıldız, H. The Role of Financial Control in Turkey's Economy. Istanbul: Turkish Economics Press.
7. The Government of Singapore, Ministry of Finance. (2021). Budget 2021: Strategic Financial Management. Retrieved from https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2021/strategic-financial-management
8. New Zealand Treasury. (2021). Fiscal Strategy and Outlook. Retrieved from <https://treasury.govt.nz/publications/>
9. www.jbaudit.go.jp
10. <http://www.audit.gov.cn/en/n744/c68251/content.html>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

